

COTARITA CUELLIRRUFU (*Laterallus exilis*), NUEVO REGISTRO PARA EL ESTADO ANZOÁTEGUI, VENEZUELA

GRAY-BREASTED CRACKE (*Laterallus exilis*), NEW RECORD FOR STATE OF ANZOÁTEGUI, VENEZUELA

GEDIO MARÍN-ESPINOZA^{1,*}, LUIS GONZÁLEZ-BRUZUAL²

¹Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Escuela de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Ecología de Aves, Cumaná, Venezuela, ²Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arismendi, Isla de Margarita, Venezuela

*Correspondencia: Gedio Marín-Espinoza . E-mail: gediom@yahoo.com

RESUMEN

Un individuo de Cotarita Cuellirrufa (*Laterallus exilis*) fue capturado el 10 de febrero de 2021, en horas de la mañana, en la ciudad de Lechería, estado Anzoátegui, y no podía volar. Se obtuvo una única documentación fotográfica. Los rasgos diagnósticos para su identificación fueron la coloración rufo acanelado brillante en la base del cuello y la parte anterior del manto, y el verde pálido fluorescente en la base del pico. Es el primer registro de la especie para este estado.

PALABRAS CLAVE: Aves, Gruiformes, Rallidae, Lechería.

ABSTRACT

An individual of Gray-breasted Crake (*Laterallus exilis*) was captured on the morning of 10th February 2021, in Lechería city, Anzoátegui state; the bird could not fly. An unique photography was obtained. The diagnostic features for its identification were the bright rufous patch on nape and mantle and basal corner of upper mandible, and the pale fluorescent green at the base of the bill. It is a new species record for this state.

KEY WORDS: Aves, Gruiformes, Rallidae, Lechería.

Los rálidos (Gruiformes) son una familia de aves de distribución mundial y son conocidas como fochas, gallinetas, polluelas, rascones o calamones, y la mayoría de las especies se asocian a humedales, ocupando la vegetación hidrófila densa cerca de lagos, pantanos o ríos. Son en general omnívoros, y aquéllos que migran lo hacen por la noche. Construyen el nido en la vegetación tupida flotante, o cerca del suelo. En general son aves tímidas, poco vocingleras y difíciles de observar. La mayoría de las especies corren vigorosamente, ya que poseen patas fuertes, y tienen dedos largos que se adaptan bien a las superficies blandas y desiguales; sin embargo, hay especies con los dedos lobulados y son buenas nadadoras. Tienden a tener las alas cortas, redondeadas y son poco planeadores, aunque cuando vuelan son capaces de hacerlo a grandes distancias (Taylor 1998).

En Venezuela, los rálidos están bien representados (23 especies); sin embargo, los registros sobre su distribución, debido a su conducta sigilosa y escurridiza, no son bien conocidos (Hilty 2003, Ascanio *et al.* 2017), y es una constante en esta familia (Lopes *et al.* 2012, Depino *et al.* 2021).

Particularmente, la Cotarita Cuellirrufa (*Laterallus exilis*), objeto de esta nota, se distribuye en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana Francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Trinidad (Pearman *et al.* 2000, Taylor 2020). Se tiene información de nidificación en Panamá (julio), Colombia (febrero) y Surinam (diciembre, febrero) (Taylor 1998). De hecho, en Venezuela, los avistamientos de la Cotarita Cuellirrufa han sido muy dispersos, en Mérida, oeste de Apure, Portuguesa, este de Falcón, Carabobo, Aragua y Miranda y norte de Monagas (Hilty 2003, Ascanio *et al.* 2017). En general, los trabajos publicados en miembros de esta familia en Venezuela son muy puntuales, en ecología alimentaria (Tárano *et al.* 1995), nidificación (Rodríguez-Ferraro *et al.* 2012, Marín *et al.* 2018), aberraciones cromáticas (Rodríguez-Ferraro *et al.* 2015) y nuevos registros y extensiones de distribución (Morón *et al.* 2014, Buitrón-Jurado y Rodríguez-García 2018).

Un individuo de la especie precitada fue capturado el 10 de febrero de 2021, en horas de la

mañana (ca. 10 h), en la ciudad de Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui (Fig. 1), en el sector urbanización Casas Bote A (Lat. $10^{\circ}11'40,74''\text{N}$ /Long. $64^{\circ}34'49,18''\text{O}$), y no podía volar (Fig. 2), quizá lesionada; se obtuvo una única documentación fotográfica con la cámara de un teléfono móvil. El individuo fue

posteriormente liberado en un canal acuífero con vegetación. La cercanía de la laguna El Maguey al sitio de la recolección, y la cual se comunica a través de un canal con las Casas Bote, hace presumir que durante la marea baja el ave pudo haber venido de la laguna hacia el sector donde fue capturado.

Figura 1. Sitio de recolección (círculo rojo) de la Cotarita Cuellirufa.

El rasgo diagnóstico para su identificación fue la coloración castaño acanelado brillante en la base del cuello y la parte anterior del manto, y el verde pálido en la base del pico (Hilty 2003). Podría confundirse con la Polla Pico Rojo (*Neocrex erythrops*), pero ésta tiene la mitad basal del pico rojo, carece del manto castaño brillante, y coronilla oliva parduzco, no gris (Hilty 2003). Es el primer registro de la especie para

este estado.

Se necesita una evaluación y seguimiento para investigar el impacto ecológico de la urbanización descontrolada sobre las diferentes especies de aves, ya que es cada vez más frecuente la aparición inusitada de especies silvestres en ámbitos citadinos.

Figura 2. Cotarita Cuellirrufa (*Laterallus exilis*). Fotografía: Miguel Guevara.

AGRADECIMIENTOS

Al Prof. Miguel Guevara, por suministrar el material fotográfico y la ubicación del sitio de registro.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASCANIO D, RODRÍGUEZ G, RESTALL R. 2017. Birds of Venezuela. Bloomsbury Publishing Helm Field Guide, London, UK, pp. 592.
- BUITRÓN-JURADO G, RODRÍGUEZ-GARCÍA H. 2018. Two new records of Ocellated Crake *Micropygia schomburgkii* in the Coastal Cordillera and a review of its distribution in Venezuela. *Cotinga*. 40(1):81-85.
- DEPINO EA, KRABBE NK, ARETA JL. 2021. Two overlooked elusive crakes (Aves, Rallidae): first country record of Ocellated Crake *Micropygia schomburgkii* in Ecuador and Rufous-faced Crake *Laterallus xenopterus* in Peru. *Cotinga*. 7(1):45-52.
- HILTY SL. 2003. Birds of Venezuela. 2 ed. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA, pp. 878.
- LOPES LE, DE PINHO JB, GAIOTTI MG, EVANGELISTA MM, VASCONCELOS MF. 2012. Range and natural history of seven poorly-known Neotropical rails. *Waterbirds*. 35(3):470-478.
- MARÍN G, MUÑOZ J, BELLO J. 2018. Notas sobre la actividad reproductiva de la Gallineta Pico de Plata (*Fulica caribaea*) y el Buzo (*Podilymbus podiceps*) en el estado Sucre. *Rev. Ornitol. Ven*. 8(1):55-58.
- MORÓN V, LEÓN J, LENTINO M, PÉREZ-EMAN J. 2014. Cotarita Gargantiblanca *Laterallus albigularis*, una nueva especie para Venezuela. *Cotinga*. 14(1):40-44.

- PEARMAN M, PUGNALI GD, CASAÑAS H, BODRATI A. 2000. First records of Grey-breasted Crake *Laterallus exilis* in Argentina. *Cotinga*. 13(1):79-82.
- RODRÍGUEZ-FERRARO A, SÁNCHEZ E, LENTINO M. 2012. First description of the nest and eggs of the Plain-flanked Rail (*Rallus wetmorei*). *Ornitol. Neotrop.* 23(3):461-466.
- RODRÍGUEZ-FERRARO, ROJAS A, LENTINO M. 2015. High incidence of color aberrations in the Plain-flanked Rail (*Rallus wetmorei*). *Ornitol. Neotrop.* 26(2):193-199.
- TÁRANO Z, STRAHL S, OJASTI J. 1995. Ecología alimentaria del gallito azul (*Porphyryla martinica*) en los Llanos Centrales de Venezuela. *Ecotrópicos*. 8(1-2):53-61.
- TAYLOR B. 1998. *Rails: A guide to the rails, crakes, gallinules and coots of the world*. Pica Press, Sussex, UK, pp. 600.
- TAYLOR B. 2020. Gray-breasted Crake (*Laterallus exilis*), version 1.0. *In*: DEL HOYO, ELLIOTT A, SARGATAL J, CHRISTIE DA, DE JUANA E. (eds.). *Birds of the World* Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA, <http://doi/10.2173/bow.grbcra1.01>